

Висновок

Отже, аналіз матеріалів британської мережевої версії British Vogue засвідчив, що сучасний модний медіадискурс виходить за межі висвітлення модної індустрії та виконує важливі соціальні, культурні й комунікативні функції. British Vogue формує багатогранний образ України через дискурсивні практики гуманізації, культурної легітимації, модної дипломатії, репрезентації творчої стійкості та персоналізації воєнного досвіду. Видання репрезентує Україну не лише у контексті війни, а як сучасну державу з потужним культурним потенціалом, розвиненими креативними індустріями та виразною національною ідентичністю. Практичним результатом дослідження стане створення серії подкастів, спрямованих на популяризацію позитивного міжнародного образу України та зміцнення національної самосвідомості української аудиторії.

Список використаних джерел

- British Vogue. (2022a). *Olena Zelenska: "We are always looking for the light, even in the darkest times"*. <https://www.vogue.co.uk/news/article/olena-zelenska-interview>
- British Vogue. (2022b). *"Everything is different now": 5 Ukrainian designers on navigating a global crisis*. <https://www.vogue.co.uk/fashion/article/ukrainian-fashion-brands>
- British Vogue. (2022c). *Svitlana Bevza on showing her SS23 collection in New York amid the war in Ukraine*. <https://www.vogue.co.uk/news/article/svitlana-bevza-ukrainian-designer>
- British Vogue. (2022d). *Queen Letizia of Spain shows her support for Ukraine in a traditional embroidered blouse*. <https://www.vogue.co.uk/news/article/queen-letizia-ukrainian-blouse>
- British Vogue. (2022e). *Zoya Cherkassky: The artist capturing the poignancy of childhood in Soviet Ukraine*. <https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/zoya-cherkassky-annadi-interview>
- British Vogue. (2022f). *"Our courage is our weapon": Ukrainian model Pasha Harulia on her experience of the war*. <https://www.vogue.co.uk/fashion/article/pasha-harulia-ukraine-interview>
- British Vogue. (2022–2026). *Ukraine: The latest news, fashion trends and features*. <https://www.vogue.co.uk/tags/Ukraine>
- British Vogue. (2023). *A year on, 4 Ukrainian creatives reflect on how life has changed*. <https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/a-year-on-ukraine>
- British Vogue. (2024). *"I feel a great responsibility to my country": 4 Ukrainian designers on their London Fashion Week showcase*. <https://www.vogue.co.uk/article/ukrainian-fashion-week-2024>
- British Vogue. (2022–2026). *Official website*. <https://www.vogue.co.uk/>

Від «Snack» до «Longread»: інструменти утримання уваги в мультимедійній екосистемі *The New York Times*

Вероніка Пальчик та Оксана Кирилова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Сучасна журналістика опинилася перед фундаментальним викликом: як зберегти змістовну глибину та аналітичність, притаманну якій пресі, в умовах тотальної фрагментації людської уваги (Webster & Ksiazek, 2012) та домінування кліпового мислення (Bushuyev et al., 2024). Проблема полягає у гострому протиріччі між традиційною моделлю розлогого журналістського наративу, що потребує тривалої когнітивної концентрації, та новими паттернами медіаспоживання, орієнтованими на миттєве візуальне та емоційне сприйняття. Існує реальний ризик того, що якісний контент може залишитися поза увагою масового цифрового споживача, якщо не знайде адекватних форм адаптації. Отже, виникає наукова та практична потреба дослідити, як провідні світові медіа, зокрема *The New York Times*, розв'язують цей конфлікт через гібридизацію форматів. Необхідно з'ясувати, чи здатне поєднання лонгридів (тут і далі терміни «лонгрид», «longread», «довгочит», «текст довгої форми» використовуються як синоніми — В.П; О.К.) та snackable content (снєк-контент) не просто утримувати увагу «кліпового» читача, а й поступово трансформувати його споживачькі звички у бік лояльного сприйняття складних інтелектуальних продуктів.

Актуальність теми зумовлена глибокою кризою уваги в сучасній медіасистемі, де традиційні методи дистрибуції якісного контенту втрачають ефективність (King et al., 2021). У світі, де середній час концентрації на одному об'єкті стрімко скорочується, виникає гостра потреба у перегляді архітекtonіки медіатексту. Дослідження стратегії *The New York Times* є актуальним, оскільки воно демонструє життєздатну модель подолання розриву між елітарною інтелектуальною журналістикою та масовим запитом на швидке споживання інформації. Вивчення досвіду ресурсу дозволяє зрозуміти,

як інструменти *snackable content* можуть слугувати не лише засобом розваги, а й ефективним каналом залучення аудиторії до складних соціально-політичних тем, що подаються у форматі лонгридів.

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі структурно-функціональних особливостей гібридної моделі «Longread vs Snackable Content» у цифровій стратегії *The New York Times* та визначенні її ефективності як інструменту залучення і утримання аудиторії з кліповим типом мислення.

Об'єктом дослідження є цифрова стратегія залучення аудиторії американського видання *The New York Times* в умовах трансформації медіаспоживання та поширення кліпового мислення.

Результати й обговорення

Аналіз контентної політики *The New York Times* дозволяє констатувати, що наразі редакція сприйме кліпове мислення аудиторії не як перешкоду, а як специфічну мову комунікації. Дослідження засвідчує: видання використовує *snackable content* як стратегічні «точки входу» до складного інтелектуального продукту (Kurylova et al., 2024). До таких форматів належать щоденні розсилки (Email Newsletters), короткі відеопояснення та аудіодайджести (New York Times Audio), що відповідають потребі швидкого споживання інформації, міні-кросворди, головоломки Wordle. Такі мікроформати задовольняють первинний запит «кліпового» читача на лаконічність та візуальну насиченість, одночасно формуючи лояльність до бренду.

Проте центральним елементом стратегії залишається якісний довгочит, який у цифрову епоху трансформувався у мультимедійний нарратив. Під час дослідження виявлено цікаву закономірність: замість боротьби з фрагментарністю сприйняття, *NYT* адаптує структуру тексту довгої форми до неї. Використання паралакс-скролінгу, вбудованих відеофрагментів, анімованої інфографіки, елементів просторової журналістики, можливостей штучного інтелекту та варіації звукового супроводу дозволяють розбивати великі масиви інформації на менші, візуально завершені блоки. Це створює ефект «кліповості всередині цілого», що полегшує тривалу концентрацію уваги. Таким чином, модель «Longread vs Snackable Content» працює за принципом «воронки залучення» (Supekar, 2025). Короткий контент забезпечує масове охоплення та первинний контакт, а поглиблений лонгрид здійснює фінальну конвертацію випадкового читача у постійного передплатника. Видання доводить, що в умовах *blip culture* перемагає той медіаресурс, який пропонує аудиторії варіативність: можливість миттєво дізнатися головне або ж глибоко зануритися у тему, залежно від контексту споживання (Meleshchenko, 2026).

Особливістю виробничого процесу в *The New York Times* є відмова від традиційної лінійної структури редакції на користь крос-функціональних команд. У межах моделі «Longread vs Snackable Content» створення масштабних мультимедійних проєктів нагадує розробку програмного продукту або кіновиробництво, де візуальний та технічний складники є рівноцінними текстовому нарративу. Над складним лонгридом у *NYT* працює група фахівців, чії ролі виходять далеко за межі класичної журналістики (The NYT Open Team, 2026). Окрім авторів тексту та редакторів, до процесу залучені:

- дизайнери інтерфейсів (UI/UX), які проєктують шлях читача сторінкою, визначаючи, як саме елементи з'являтимуться під час скролінгу, щоб підтримувати динаміку сприйняття;
- розробники та програмісти, що створюють унікальний код для кожної масштабної історії, забезпечуючи інтерактивність, плавність анімації та адаптивність матеріалу під будь-які пристрої;
- фахівці з візуалізації даних, завдання яких трансформувати масиви цифр у живі графіки та карти, що дозволяють читачеві самостійно взаємодіяти з інформацією;
- мультимедійні продюсери, які відповідають за інтеграцію аудіосупроводу, відеовстановок та VR-елементів, що створюють ефект присутності.

Завдяки такій кооперації лонгрид перестає бути «простирадлом тексту» і перетворюється на імерсивний досвід. Це ідеально відповідає запитам аудиторії з кліповим мисленням. Текст розбивається на візуально завершені сцени. Читач не просто читає, а «переглядає» історію, де кожен екран скролінгу пропонує новий візуальний подразник (зміна фону, поява відео, рух інфографіки). Можливість натиснути, потягнути або змінити масштаб карти перетворює пасивне читання на активну взаємодію, що характерно для відеоігор. Це стимулює дофамінову винагороду та допомагає утримувати увагу довше, ніж при роботі зі статичним текстом. Використання фонових звуків міста, розмов або музики в поєднанні з високоякісним відео створює атмосферу, подібну до документального кіно.

Висновок

У такій системі журналіст стає «архітектором сенсів», який має думати не лише категоріями слів, а й категоріями кадрів та інтерактивних модулів. Це дозволяє *NYT* розв'язати проблему «втоми від лонгридів». Хоча матеріал може містити тисячі слів, завдяки розробникам і дизайнерам він сприймається як легкий, динамічний і захопливий контент. Таким чином, кліпове мислення не ігнорується, а використовується як інструмент: редакція «годує» мозок короткими візуальними імпульсами, водночас проводячи його крізь глибокий і складний аналітичний матеріал.

Список використаних джерел

- Bushuyev, S., Murzabekova, S., Khusainova, M., & Chernysh, O. (2024). Clip thinking in the digital age: Complementary or contradictory. *Procedia Computer Science*, 231, 317-322. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.210>
- King, A., Zavesky, E., & Gonzales, M. J. (2021). User preferences for automated Curation of Snackable content. *26th International Conference on Intelligent User Interfaces*, 270-274. <https://doi.org/10.1145/3397481.3450690>
- Kyrylova, O., Myronenko, V., & Harkavenko, Y. (2024). Electronic newsletter in the system of social communications: Prospects for effective use. *Вісник Книжкової палати*, (3), 12-18. [https://doi.org/10.36273/2076-9555.2024.3\(332\).12-18](https://doi.org/10.36273/2076-9555.2024.3(332).12-18)
- Meleshchenko, O. (2026). *The New York Times Global Media Activities*. In *VI International Scientific and Practical Conference "Science and Education: Synergy of Innovation"*. https://www.researchgate.net/publication/400213103_The_New_York_Times_Global_Media_Activities
- Supekar, R. (2025, October 6). *Scaling subscriptions at the New York Times with real-time causal machine learning*. Medium. <https://open.nytimes.com/scaling-subscriptions-at-the-new-york-times-with-real-time-causal-machine-learning-5f23a7b24ff4>
- The NYT Open Team. (2026, February 11). *Building the New York Times product team: The right team for the job*. Medium. <https://open.nytimes.com/building-the-new-york-times-product-team-the-right-team-for-the-job-ff9b4322537>
- Webster, J. G., & Ksiazek, T. B. (2012). The dynamics of audience fragmentation: Public attention in an age of digital media. *Journal of Communication*, 62(1), 39-56. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01616.x>

Мультимедійні стратегії СВС у подоланні когнітивної перевтоми цифрового покоління

Софія Сергієнко та Оксана Кирилова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

Надмірна кількість контенту у постпандемійний період призвела до когнітивної перевтоми та явища «новинної дисоціації», що особливо гостро виявляється серед цифрового покоління. Постійний потік неструктурованої інформації знижує здатність молоді до критичного аналізу, змушуючи аудиторію ігнорувати важливий порядок денний. У цьому контексті актуальним стає вивчення досвіду канадського мовника СВС, стратегія якого базується на засадах мультимедійної екологічності. На відміну від агресивного клікбейту, компанія використовує інструменти візуальної грамотності для залучення користувачів без створення надмірного інформаційного тиску.

Актуальність теми зумовлена тим, що надмірне цифрове споживання молоді провокує стан когнітивної перевтоми. У таких умовах суспільні мовники, зокрема СВС, трансформують підходи до контенту, фокусуючись на якості залучення аудиторії через мультимедійну екологічність. Вивчення канадського досвіду дозволяє проаналізувати впровадження Wellness-підходу, який допомагає користувачам фільтрувати інформаційний шум та зберігати ментальне здоров'я.

Метою дослідження є визначення особливостей застосування мультимедійних інструментів та методів візуалізації даних мовником СВС для подолання когнітивної перевтоми цифрового покоління.

Об'єкт дослідження – мультимедійний контент та цифрові платформи канадського суспільного мовника СВС.

Результати й обговорення

Починаючи з 2020 р. повна цифровізація медіапростору докорінно змінила механізми сприйняття інформації. Згідно з дослідженням Глорії Марк (2023), середній час концентрації уваги на одному об'єкті в мережі скоротився зі 150 до 47 секунд. Ця тенденція посилюється алгоритмізацією медіаспоживання (*TikTok, Instagram Reels*), що привчає мозок до отримання «швидкого дофаміну». Для молодіжної аудиторії це спричиняє стан постійної когнітивної перевтоми та втрату здатності до глибокого аналізу лонгридів. Нейробіологічне обґрунтування цього явища (Steward & Chib, 2025) свідчить, що в стані ментального виснаження мозок схильний завищувати суб'єктивну «вартість» інтелектуальних зусиль, змушуючи користувачів уникати складних текстових матеріалів.

У таких умовах стратегія канадського суспільного мовника СВС стає прикладом успішної адаптації до когнітивних змін аудиторії. Візуалізація даних у контенті каналу виконує роль когнітивного фільтра: складні політичні та економічні теми трансформуються в інтерактивні карти та інфографіку. Оскільки мозок обробляє візуальні образи швидше за текст, це дозволяє користувачу засвоїти ключові тези за 5–10 секунд, зберігаючи мисленнєвий ресурс для подальшого осмислення, а не на сам процес декодування тексту.

Аналіз цифрового контенту СВС дозволяє виокремити перехід від стратегії «економіки уваги» до моделі «когнітивного супроводу». Ключовим інструментом тут виступає інтерактивна візуалізація персональних даних.